

FAST FOOD BIZNESIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Dolimova Durdonaxon Adhamjon qizi

Andijon Davlat Texnika Instituti I.B va K.T fakulteti

Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalsihi

4-kurs talabasi

E-mail: durdonaxon2610@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285788>

Annotatsiya: Mazkur maqolada fast food biznesida axborot texnologiyalarining qo'llanilishi va ular yordamida korxonalar samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilingan. Buyurtmalarni avtomatlashtirish, omborxonalar boshqaruvi, mijozlar bilan ishlash tizimi, real vaqt rejimidagi nazorat va onlayn yetkazib berish xizmatlari kabi jihatlar amaliy misollar orqali yoritilgan. Shuningdek, 1C kabi dasturiy ta'minotdan foydalanishning afzalliklari ko'rsatib berilgan. Natijada, fast food korxonalar raqamli texnologiyalar yordamida xizmat sifati va moliyaviy ko'rsatkichlarni sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Fast food, axborot texnologiyalari, avtomatlashtirish, mijozlar bilan ishlash, 1C, raqamli transformatsiya, ombor boshqaruvi, onlayn xizmatlar.

Abstract: This article analyzes the use of information technologies in the fast food business and ways to increase the efficiency of the enterprise with their help. Aspects such as order automation, warehouse management, customer service systems, real-time control and online delivery services are covered through practical examples. The advantages of using software such as 1C are also shown. As a result, it is substantiated that fast food enterprises can significantly improve the quality of service and financial performance using digital technologies.

Keywords: Fast food, information technology, automation, customer service, 1C, digital transformation, warehouse management, online services.

Аннотация: В статье анализируется использование информационных технологий в сфере быстрого питания и пути повышения эффективности работы предприятия с их помощью. На практических примерах рассматриваются такие аспекты, как автоматизация заказов, управление складом, системы обслуживания клиентов, мониторинг в реальном времени и онлайн-сервисы доставки. Также подчеркиваются преимущества использования такого программного обеспечения, как 1С. В результате доказано, что предприятия быстрого питания могут значительно улучшить качество обслуживания и финансовые показатели, используя цифровые технологии.

Ключевые слова: Фастфуд, информационные технологии, автоматизация, обслуживание клиентов, 1С, цифровая трансформация, управление складом, онлайн-сервисы.

Zamonaviy iqtisodiy muhitda fast food biznesi tezkor xizmat ko'rsatish, mijozlar ehtiyojini qondirish va resurslardan oqilona foydalanish orqali muvaffaqiyat qozonmoqda. Bu jarayonni samarali tashkil etish, raqobatbardoshlikni oshirish va ichki boshqaruv tizimini optimallashtirishda axborot texnologiyalarining o'rni nihoyatda muhimdir. Axborot texnologiyalari yordamida fast food korxonalarida nafaqat operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish, balki mijozlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash, real vaqt rejimida nazorat qilish va tahliliy qarorlar qabul qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

Fast food sohasidagi asosiy muammolardan biri – buyurtmalarni tez va aniqlik bilan qabul qilish, ularni oshxonaga uzatish va mijozga yetkazib berish jarayonini soddalashtirishdir. Ushbu muammoni hal qilishda sensorli ekranlar asosida ishlovchi buyurtma tizimlari, mobil ilovalar orqali oldindan buyurtma berish imkoniyatlari, QR-kod yordamida tezkor xizmat ko'rsatish tizimlari muhim rol o'ynaydi. Bunday texnologiyalar yordamida inson omiliga bog'liq xatoliklar kamayadi, xizmat ko'rsatish tezlashadi, va mijozlar soni ortadi. Shuningdek, axborot texnologiyalari yordamida omborxonalar hisobini yuritish, mahsulotlar sarfini avtomatik nazorat qilish va ta'minot zanjirini optimallashtirish mumkin. Masalan, 1C:Savdo yoki boshqa ERP tizimlari yordamida har bir ingredientning hisobini yuritish, ularning yaroqlilik muddatini kuzatish va avtomatik ravishda yangi buyurtmalar shakllantirish orqali korxonalar samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa, o'z navbatida, isrofgarchilikni kamaytiradi va ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytiradi. Shuningdek, fast food biznesida ma'lumotlar tahlilining ahamiyati ortib bormoqda. Ma'lumotlar tahlili orqali korxonalar o'z faoliyatini tahlil qilib, qanday o'zgarishlar kiritish zarurligini aniqlay olishadi. Masalan, mijozlar sonining o'sishi yoki pasayishiga ta'sir etgan omillarni tahlil qilish, o'zgartirishlar kiritish va marketing strategiyasini yaxshilash uchun foydalidir. Axborot tizimlarining tahliliy funksiyalari yordamida, restoranlar mijozlarning qanday taomlarni afzal ko'rishini, qaysi paytlarda ko'proq buyurtma berilishini va boshqa trendlarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar korxonalar o'zining axborot tizimini modernizatsiya qilgan bo'lsa, u nafaqat xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi, balki mijozlar ehtiyojlarini yanada samarali qondirishga ham imkon yaratadi. Misol uchun, mobil ilovalar yoki onlayn buyurtma tizimlari mijozlarga qulaylik yaratadi, ular o'z buyurtmalarini tezda joylashtirishlari, to'lovlarni onlayn amalga oshirishlari va maxsus takliflardan foydalanishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, mijozlarning sodiqligini oshiradi va korxonaning daromadlarini barqarorlashtiradi. Axborot texnologiyalarining yana bir muhim afzalligi — operatsion xarajatlarni kamaytirish imkoniyatidir. Misol uchun, xodimlar sonini kamaytirish, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida buyurtmalarni qabul qilish va oshxonada ishlash jarayonini optimallashtirish, korxonaning xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar kiritilganida, texnik xatoliklar va tizim ishlamay qolish holatlari kamayadi, bu esa restoranning operatsion ishdan chiqishi va daromad yo'qotishi xavfini kamaytiradi.

Fast food biznesida axborot texnologiyalarining samaradorligini oshirishda, xodimlarni malakasini oshirish va texnik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini samarali tashkil etish muhim o'rin tutadi. Yangi texnologiyalarni joriy etish faqat texnik vositalar bilan cheklanmaydi, balki xodimlar o'rtasida yangi yondashuvni amalga oshirishni talab qiladi. Shuning uchun, texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun, xodimlar muntazam ravishda o'qitilishi, yangi tizimlar bilan ishlashga tayyorlanishi zarur.

Axborot texnologiyalari mijozlar bilan ishlash sohasida ham keng imkoniyatlar yaratadi. Mijozlar ma'lumotlar bazasi asosida sodiqlik dasturlarini yuritish, shaxsiy chegirmalar taqdim etish, fikr-mulohazalarni tahlil qilish orqali xizmat sifatini doimiy yaxshilab borish mumkin. Bunday yondashuv brendga sodiq mijozlar sonini ko'paytiradi, ularning xarid qilish chastotasini oshiradi va biznes daromadlarini barqaror qiladi. Fast food biznesida real vaqt rejimida hisobotlar olish, filiallar faoliyatini yagona tizim orqali kuzatish, xodimlarning ish samaradorligini tahlil qilish kabi jihatlar ham axborot texnologiyalarining muhim

ustunliklaridan sanaladi. Statistik va grafik hisobotlar orqali menejerlar strategik qarorlar qabul qilishda aniq ma'lumotlarga tayana oladilar, bu esa boshqaruv sifatini oshiradi. Bundan tashqari, pandemiya kabi tashqi omillar ta'sirida fast food korxonalarini uchun onlayn yetkazib berish xizmatlarini tashkil etish muhim omilga aylandi. Mobil ilovalar, chatbotlar, gejoylashuv xizmatlari bilan integratsiyalashgan axborot tizimlari orqali bu jarayon samarali tashkil etilmoqda. Natijada, korxonalar yangi bozorlarga chiqish, mijozlar sonini ko'paytirish va xizmat doirasini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Xulosa qilib aytganda, fast food biznesida axborot texnologiyalaridan to'g'ri va kompleks foydalanish korxonalar samaradorligini oshirishning asosiy kalitidir. Bu texnologiyalar yordamida tezkor xizmat, aniq nazorat, tahliliy boshqaruv va mijozlar ehtiyojini puxta qondirish imkoniyati yaratiladi. Shunday ekan, fast food korxonalarini raqamli transformatsiyani joriy etish orqali o'z faoliyatini zamon talablari asosida rivojlantirishi va raqobatbardoshligini oshirishi zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumaniyozov, D. M. (2021). *Axborot tizimlari va ularning iqtisodiyotdagi roli*. – Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyoti,
2. R. T. (2019). *Xizmat ko'rsatish sohasida axborot texnologiyalarini qo'llash*. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2019.
3. Qodirov, M. A. (2020). *O'zbekiston iqtisodiyotida axborot tizimlarining rivojlanish istiqbollari*. – Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyoti va texnologiyalari, 2020.
4. Sodikov, B. B. (2023). *Restoranlar va ovqatlanish sohasida axborot texnologiyalari*. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish, 2023.